

Certificación de recipientes sujetos a presión en una empresa de productos para la construcción.

A. Calderón Jiménez^{1*}, D. Jazmín Marín², S. Ginés Palestino³, I. Lima Romero⁴, V. M. Tinoco Palacios⁵

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Avenida Instituto Tecnológico s/n, Col. La Gloria, Ciudad Serdán, Puebla, México. C.P. 75520, Tel: 01 (245) 452 18 34, E-mail:

* acalderon@tecserdan.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El presente trabajo, muestra la manera en que empresa generadora de productos para la construcción se da a la tarea de integrar los requerimientos establecidos en la norma oficial mexicana "Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas". El proyecto se cataloga como prioritario, por las consecuencias que se pueden generar, la prioridad se determina mediante un árbol de fallas, una vez determinado que el desarrollo del proyecto era primordial, se realiza la integración los requerimientos específicos de dicha norma, para dar cumplimiento de los equipos sujetos a presión. La tarea consistió en deducir la migración de la NOM-020-STPS-2002 a la norma NOM-020-STPS-2011 la cual requiere clasificación por categorías de los recipientes sujetos a presión, y en función de estas, se deberá obtener dictamen o dictamen más aviso de funcionamiento.

Palabras clave: Árbol de fallas, Recipientes, NOM-020-STPS-2011, Certificación

Abstract

The present work shows the way in which the company that generates products for construction is given the task of integrating the requirements established in the official Mexican standard "Pressure vessels, cryogenic vessels and steam generators or boilers". The project is cataloged as a priority, due to the consequences that can be generated, the priority is determined by a fault tree, once it has been determined that the development of the project was essential, the specific requirements of said standard are integrated, to comply of the equipment subject to pressure. The task was to deduce the migration of NOM-020-STPS-2002 to the norm NOM-020-STPS-2011 which requires classification by categories of the vessels subject to pressure, and depending on these, opinion or Opinion more notice of operation.

Key words: containers, fault tree, certification, NOM-020-STPS-2011

Introducción

Primeramente, se menciona en este documento que los recipientes sujetos a presión son parte fundamental para los diferentes procesos de transformación en la industria, es por ello que el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estos son prioridad para las empresas y una constante área de oportunidad de mejora para las diferentes ramas de la ingeniería: materiales, corrosión, mecánica, civil, hidráulica, química, industrial, etc.

En una segunda parte, se describe la importancia que representa la operación, control y mantenimiento de los recipientes sujetos a presión ya que de acuerdo a investigaciones previas las causas de los accidentes en donde se involucran sistemas de presión fueron: métodos de fabricación inapropiados, materiales inadecuados, soldaduras mal aplicadas; así como aumento gradual y excesivo de las presiones de operación. Se menciona la identificación, dictamen y aviso de funcionamiento que son obligaciones de las empresas que cuenten con recipientes sujetos a presión, según aplique, ya que antes de la normativa, la fabricación, operación y mantenimiento de los recipientes sujetos a presión no contaban con medidas de seguridad, de tal manera que se presentaban constantemente accidentes y con el paso del tiempo, las empresas que fabrican, operan y dan mantenimiento a los recipientes se han regulado bajo los criterios de las normas o estándares aplicables.

Finalmente, se describe el proceso a seguir para poder obtener el dictamen de los recipientes sujetos a presión en categoría II y III; así como, el permiso de funcionamiento de los recipientes sujetos a presión en categoría III, de los recipientes sujetos a presión en las líneas de producción de fabricación, para poder obtener los dictámenes y el permiso de funcionamiento, para lo cual se recabo información técnica de cada recipiente sujeto a presión, analizar con detalle todos los datos y obtener los requisitos solicitados por la norma.

Metodología

En esta sección, se desarrollará la metodología que tiene como finalidad convertirse en un acervo para la integración de documentación en otras empresas que requieran el apego a los requerimientos a la NOM-020-STPS-2011. A continuación, se muestra los pasos a seguir para el cumplimiento de dicho objetivo, posteriormente se desglosa a detalle cada una de las etapas:

Figura 1. Metodología para cumplimiento de requerimientos de la NOM-020-STPS-2011

Diagnóstico

Para realizar la investigación de incidentes y causa raíz se realizó un árbol de fallas como herramienta de investigación, el cual muestra de manera general la situación actual, esta incluye actividades, evaluación y consecuencias como se puede observar en la Figura 1. Partiendo de esto, se recabó información con la cual se determinó que se le está dando actualmente un seguimiento periódico a: análisis de riesgos, evaluación de cumplimiento legal, monitoreos, modificaciones de procedimientos y simulacros, además de que las consecuencias no tienen un impacto significativo, por otra parte se encuentra los recipientes sujetos a presión que dentro de un escenario crítico se tienen sanciones económicas, multas, o hasta una consecuencia mayor, la cual sería el cierre de las instalaciones, por lo que lo convierte en prioridad para dar una pronta solución.

Figura 2. Árbol de fallas

Una vez establecida la prioridad del proyecto se da inicio con la interpretación de la NOM-020-STPS-2011, como primera instancia indica en el punto 19.7 que la vigencia de los dictámenes o de los dictámenes con reporte de servicios, emitidos por las unidades de verificación, será de diez años, tratándose de equipos nuevos y de cinco años, en el caso de equipos usados.

Para el cumplimiento de la norma se determina y gestiona para que una unidad de verificación asesore y dictamine los recipientes a presión de manera que garantice la seguridad operativa de los recipientes sujetos a presión; así como la continuidad operativa ante la secretaria del trabajo y previsión social (STPS) no sin antes realizar algunas acciones:

- Identificar todos los recipientes sujetos a presión existentes dentro de la empresa.
- Clasificar por categorías I, II y III; tomando en cuenta el volumen manejado en el recipiente y la presión de trabajo u operación a la que son utilizados los recipientes sujetos a presión.
- Dictaminar los recipientes identificados en categoría II y III.
- Desarrollar el expediente de cada uno de los recipientes sujetos a presión identificados.
- Dar de baja algunos equipos que no están dentro de la clasificación como categoría III.
- Gestionar la autorización de los recipientes sujetos a presión, clasificados en categoría III.
- Declarar ante la secretaria de trabajo y previsión social los equipos nuevos instalados en las líneas de producción, clasificados en categoría III.

La unidad de verificación realiza recorridos para conocer las condiciones técnicas de los recipientes sujetos a presión, así como la operación.

Además, asigna personal técnico del área de seguridad para recabar la información requerida por la unidad de verificación para el seguimiento del dictamen y autorización.

Identificación de los recipientes sujetos a presión

Los recipientes sujetos a presión que tiene actualmente la empresa son dos (pulmones y cañones). Los Pulmones de la línea 1 se tiene que fue fabricado 2005 para aire de servicio y operación; con válvulas de seguridad, de desfogue y alivio, manómetro, base capaz de soportar el peso del recipiente, placa de datos y etiqueta correspondiente. El cañón cuenta con una superficie de 0.124 m^3 para limpieza del material de las paredes de los ciclones o tolvas; con manómetro, válvula de seguridad, placa de datos y su identificación. La etiqueta en cada pulmón y cañón muestra el número de identificación asignado por la empresa, el número de autorización asignado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) cuando aplica y la presión de operación la cual es de $7.0 \text{ Kg}/\text{Cm}^2$.

En la línea 2 los pulmones fueron fabricados en el 2014 con aire de servicio y operación; con válvulas de seguridad, de desfogue y alivio, manómetro, base capaz de soportar el peso del recipiente, placa de datos y con datos en serigrafía. Cuenta con dos tipos de cañones en donde uno de ellos tiene una superficie 0.124 m^3 para limpieza del material de las paredes de los ciclones o tolvas; con manómetro, válvula de seguridad, placa de datos y su identificación y el otro tiene una superficie de 0.100 m^3 para limpieza del material de las paredes de los ciclones o tolvas; con manómetro, válvula de seguridad y de alivio, placa de datos y su identificación.

Listado de recipientes a presión

Se realizan formatos para obtener los datos necesarios de cada recipiente considerándolos como guía de recorrido se recaban datos de: los recipientes, válvulas de seguridad y manómetros con mayor facilidad y bajo un solo criterio.

Obtenida la información de los recipientes sujetos a presión y sus dispositivos de presión y medición, se concentra en una base de datos, donde se registra lo siguiente: Número de identificación, Nombre genérico, Número de serie, Número de control de la STPS, Foto del equipo, Clasificación, Fluido, Ubicación, Foto de la placa de datos, Capacidad volumétrica, Presión de operación, Presión de calibración de la válvula de seguridad, Número de serie de la válvula de seguridad, Foto de la válvula de seguridad.

Calibración de los dispositivos de presión

Para dar cumplimiento con el punto 14.1 de la NOM-020-STPS, la empresa fabrica un banco de pruebas con un manómetro patrón certificado. Por las características de operación de los equipos y para demostrar que las válvulas de seguridad se encuentran en condiciones normales de operación, el personal de mantenimiento mecánico realiza mediciones a través de un banco de pruebas con un manómetro patrón certificado de acuerdo con la Ley Federal de Metrología (LFM) aprobado por la unidad de verificación. El certificado del manómetro patrón es revisado por la unidad de verificación para su aprobación, cumpliendo con lo establecido por la Ley Federal de Metrología (LFM) y fue expedido por la METROTECNIA S.A. DE C.V., ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y el informe de resultados del manómetro, para lo cual se considera lo siguiente:

- **Válvulas de seguridad calibradas.** Se compran válvulas de seguridad calibradas a una presión de calibración de $7.8 \text{ kg}/\text{cm}^2$ con certificado de calibración emitida por el fabricante.
- **Personal calificado.** El personal que realiza la prueba es un oficial de mantenimiento mecánico avalado por un ingeniero mecánico con cédula profesional en Ingeniería Mecánica.
- **Demostración de la prueba de verificación.** El fabricante recomienda para las válvulas de seguridad se verifiquen entre el 10% y el 15% por arriba de la presión de operación. Motivo por el cual todas las válvulas de seguridad que pasaron por el proceso de verificación fueron ajustadas en el rango de $7.7 \text{ kg}/\text{cm}^2$ a $8.5 \text{ kg}/\text{cm}^2$.
- **Registro de los datos de la válvula de seguridad.** El fabricante grava sobre una placa metálica el número de serie, la presión de ajuste, presión de prueba, sobrepresión y sus datos generales. En el caso de válvulas certificadas, además de la placa emite un certificado de calibración en los términos de la Ley Federal de Metrología (LFM) cuando se hacen ajustes en la válvula de seguridad mediante banco de

pruebas los resultados de las presiones deberán quedar registrados en un formato, mismo que avala la unidad de verificación para seguir con el trámite de dictaminación.

- **Manómetros de campo.** Durante las inspecciones se encontraron manómetros que no cumplen con el rango, fueron retirados y reemplazados por dispositivos dentro del rango sugerido por el fabricante. De acuerdo a dicha sugerencia el rango de medición de los manómetros de presión debe considerar que se mantenga en las dos terceras partes (2/3) del rango total del manómetro; es decir, para un manómetro que mide una presión máxima de 16 kgf/cm², la presión mínima del manómetro debe de estar en 5.3 kgf/cm² y la presión máxima en 10.6 kgf/cm².

Programar medición de recipientes a presión.

Reunidos los datos técnicos para la verificación se programa la visita de inspección de la unidad de verificación para dar certidumbre y proceder a la elaboración del certificado que se presentará para la autorización de la STPS. Con los resultados de las inspecciones y las muestras de trabajo realizadas, porque así lo permite el proceso, se toma la decisión de llevar a todas las válvulas de seguridad a 7.8 kgf/cm² para categoría II y mayores de 7.8 kgf/cm² para categoría III con su certificado de calibración o verificación interna de cada una. Para asegurar que los recipientes sujetos a presión garantizan la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones en el centro de trabajo, la NOM-020-STPS, requiere que se realicen mediciones a los quipos existentes en cada centro. Las pruebas deben ser realizadas por una unidad de verificación acreditada. La unidad de verificación que se consideró es una empresa que cumple con el requisito como organismo acreditado para realizar dictámenes de recipientes sujetos a presión ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Para facilitar la evaluación del tipo de prueba a realizar a los recipientes sujetos a presión, se elabora un formato de análisis de factibilidad de acuerdo con la NOM-020-STPS.

Para dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden a la organización se consideró el capítulo 5 de la norma, con evidencias realizadas en campo o cuestiones administrativas que incluye los subcapítulos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12, 5.14., y 5.15.

Integrar documentos

Durante la visita para levantar el acta de verificación que es el proceso administrativo para la dictaminación y que permite confirmar datos de cada recipiente sujeto a presión y sus dispositivos de medición directamente.

La unidad extiende el acta al aceptar los procedimientos de operación y mantenimiento como seguros y bajo los criterios de la NOM-020-STPS donde firma: Verificador de la empresa, responsable del centro de trabajo y personal responsables de los departamentos involucrados, los documentos integrados son los siguientes: la evaluación de la conformidad, criterios de evaluación, documentos adicionales, baja de recipientes sujetos a presión, alta de recipientes sujetos a presión de las líneas de producción, hoja de datos del equipo, croquis de localización.

Trámite de autorización ante la STPS.

Para los recipientes sujetos a presión clasificados en categoría III, además de la dictaminación se debe realizar el trámite de autorización de funcionamiento otorgado por la secretaria del trabajo y previsión social. Para llevar a cabo esta autorización se debe presentar un escrito firmado por el representante legal de la empresa en el que se solicita a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) su anuencia. Debido a que en la actualidad existe autorización de funcionamientos que están por vencer o vencidos, se ingresó ante la secretaria del trabajo y previsión social oficio donde se declara la baja de 40 recipientes, dados de alta hace diez años, por considerar presiones de trabajo arriba de 9 Kgf/cm². Con el cambio de la presión de operación (9 Kgf/cm²) en las válvulas de seguridad en los pulmones por presiones de 7.8 Kgf/cm² la mayoría de los recipientes a presión entraron a categoría II. Sin embargo, 7 de los recipientes sujetos a presión (pulmones) con volúmenes mayores a 1 m³, deben ser declarados ante Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por clasificar en la categoría III. Después de integrar la documentación agenda cita para entrega de la documentación para el número de autorización.

Resultados y discusión

La relevancia del presente trabajo radica en la integración de los requerimientos para recipientes sujetos a presión conforme a las NOM-020-STPS-2011 considerando la metodología propuesta como un referente para que otras organizaciones del mismo u otro giro puedan operar bajo los requerimientos de dicha norma. Caracterizando en retrospectiva los elementos más relevantes de este trabajo, se puede mencionar lo siguiente:

- Todos los recipientes existentes fueron identificados y clasificados por categorías de acuerdo con los criterios de la NOM-020-STPS-2011
- Los recipientes sujetos a presión de la línea 1 estaban por vencer y se renovó su autorización ante la secretaría
- Con la clasificación por categorías y alcance de la norma actual algunos recipientes se dieron de baja ante la STPS, dado que no operaban con la presión adecuada
- Tomar en consideración el arranque de la segunda línea ya que existen recipientes en proceso de gestión para la autorización ante la STPS

De acuerdo a lo anterior se puntualiza el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma. Para mostrar este cumplimiento, se realizaron: listado de todos los recipientes sujetos a presión, base de los datos técnicos de los recipientes y las válvulas de seguridad permitiendo su clasificación por categorías, para obtener el dictamen por parte de la unidad de verificación y aviso de funcionamiento por parte de la secretaria del trabajo y previsión social.

Se obtienen los avisos de funcionamiento de los recipientes sujetos a presión de las líneas de producción. Este proyecto presenta a manera de ejemplo el documento que avala estos avisos.

El desarrollo del proyecto tenía como alcance la integración de los requerimientos de los NOM-020-STPS-2011 recipientes sujetos a presión, al cumplir con estos requerimientos y cumplir en el tiempo establecido. El proyecto alcanzó a obtener el aviso de funcionamiento por parte de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social teniendo vigencia de 5 años para la empresa.

Trabajo a futuro

Realizar registros de inspección cada 6 meses para los recipientes sujetos a presión y sus dispositivos, ayuda a que se mejoren las condiciones en tiempo y forma sin tener algún contratiempo, monitorear los desfuegos de las válvulas de seguridad, ya que algunos están en dirección de pasillos peatonales y a la altura de la cabeza del personal, evitar que las descargas de presión sean en zonas de tránsito, de maniobra o andamios de trabajo, colocar tubería en la salida de descarga de la válvula orientando el aire hacia una descarga segura, realizar limpieza a los equipos y sus dispositivos (válvula de seguridad, válvula de alivio, válvula de desfogue y manómetro), asegurando una adecuada función en cada uno de ellos. Capacitación, para que se concientice al personal sobre los riesgos ocurridos, al no conocer la presión almacenada en el recipiente.

Conclusiones

Los recipientes sujetos a presión se monitorean cada 5 años para conocer el deterioro que tiene durante su tiempo de vida, asegurando que el desgaste de la placa no sea un factor de explosión, adicionalmente para no llegar a la máxima presión se instalan válvulas de seguridad las cuales liberan presión excesiva evitando deterioros prematuros en los equipos, esto resulta interesante en la vida diaria y dentro de la ingeniería para prevenir accidentes que actualmente han ocurrido. Conocer los registros y su trazabilidad a través del número asignado, de serie, de identificación, etc., permite saber que actividades se realizaron para alcanzar los resultados de medición; o en el caso del proyecto, demostrar que los dispositivos empleados para la medición están calibrados o verificados; es decir, tienen una medición comparable a nivel internacional, esto hace confiar que las mediciones no tienen desviaciones. La NOM-020-STPS, recipientes sujetos a presión es la norma con mayor jerarquía para la secretaria del trabajo y previsión social, dado los efectos negativos que se pueden generar en caso de una

explosión por las uniones en el cuerpo del recipiente pudieran generar efectos severos con altos costos para las empresas; motivo por lo que los inspectores le dan mayor importancia durante sus visitas. Una ventaja de la norma vigente es que solicita identificar los recipientes en categorías I, II y III. La clasificación permite dictaminar los recipientes clasificados en II y III, dado de alta ante la secretaria del trabajo y previsión social los de categoría III.

Referencias

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
3. Dupont Sustainable Solutions. (2014). Investigación de Accidentes y Análisis de Causas Raíz. México: E.I. Dupont.
4. A.S. Foust, L.A. Wenzel, C.W. Clump, Louis Maus, L.B. Andersen. (1985). Principios de Operaciones Unitarias. México: CIA. editorial continental, S.A. DE C.V.
5. Antonio Valiente, Rudi primo Stivalet. (1981). Problemas de balances de materia. México: Alhambra Mexicana.
6. Polysius. (2005). Ilta no de pedido. 1455-01/b. Alemania: Lammers Lufttechnische Anlagen GMBH & CO. KG.
7. Secretaría de Economía.
8. Ley Federal de Metrología y Normalización.
9. Diario Oficial de la Federación.
10. ISO 45001:2018. sistemas de gestión de la seguridad de salud en el trabajo.
11. OHSAS 18001:2007. sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
12. NOM-020-STPS-2011. recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.
13. NOM-002-STPS-2010. condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
14. VÁLVULAS DE SEGURIDAD CUEVAS S.A. DE C.V.
15. BUREAU VERITAS. (2015). interpretación integral basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. México D.F.: BUREAU VERITAS.
16. NMX-C-414-ONNCCE-2014 – Industria de la Construcción-Cementantes Hidráulicos-Especificaciones y Métodos de Ensayo.
17. CHARLES E. LITTLEJOHN, PH. D. (1984). introducción a la ingeniería química. México: C.E.C.S.A.
18. Robert h. Perry. (1986). manual del ingeniero químico quinta edición (segunda en español). México: McGraw-Hill.
19. h. Exner, r. freitag, dr. -Ing. h. geis, r. Lang, j. Oppolzer, p. Schwab, e. Sumpf. (1978). fundamentos y componentes de Laolehidráulica. Alemania: Rexroth Bosch Group.
20. NMX-EC-17011-IMNC-2005 “evaluación de la conformidad – requisitos generales para los organismos que realizan la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad.
21. NOM-093-SCFI-2017. válvulas de relevo de presión (seguridad, seguridad-alivio y alivio) operadoras por resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce.